

Módulos Competencia Clave Digital N2

La modularización que proponemos en la **Competencia Clave Digital N2** del *CPEBPA José María Iribarren* se plantea desde una **visión integradora de la competencia**, no únicamente por bloques de contenido o áreas de competencias. Así, cada módulo es una extensión y profundización de los módulos anteriores.

Los **primeros módulos** están *orientados a la aplicación de las competencias digitales a la sociedad de la información y del conocimiento*, y los **módulos más avanzados** trabajan el uso de todas las áreas de competencias digitales al *desempeño profesional de empleadores y empleados*.

Módulo 1 (AC0, AC1, AC2, AC3, AC4), 40 h

AC0: Hardware, Software, sistema operativo y redes, 12 h.

Contenidos 0.1 a 0.4:

- 0.1 Diferentes versiones y sistemas operativos disponibles, 2 h.
- 0.2 Escritorio de Windows, 1 h.
- 0.3 Menú "INICIO", 1 h.
- 0.4 Programas básicos, 8 h.

AC1: Alfabetización en información y datos (Área 1 DigComp), 12 h.

Contenidos 1.1 a 1.3:

- 1.1 Navegadores, buscadores y protocolos de internet, 1 h.
- 1.2 Navegadores web, 5 h.
- 1.3 Búsqueda de información, 6 h.

AC2: Comunicación y colaboración online (Área 2 DigComp), 10 h.

Contenidos 2.1:

- 2.1 Plataformas de aprendizaje en línea
 - 2.1.1 Moodle (LMS), 8 h.
 - 2.1.2 Canal YouTube SNE/NL), 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales (Área 3 DigComp), 2 h.

Contenidos 3.1:

- 3.1 Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, etc.), 2 h.

AC4: Seguridad en la red (Área 3 DigComp), 4 h

Contenidos 4.1 y 4.2:

- 4.1 La seguridad en Internet, 2h.
- 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad, 2h.

AC5 "Resolución de problemas" (Área 5 DigComp), 0 h

Módulo 2 (AC0, AC1, AC2, AC3, AC4), 40h

Extensión y profundización módulo 1.

AC0: Hardware, Software, sistema operativo y redes, 6 h

Contenidos 0.5 a 0.7:

- 0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h.
- 0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h.
- 0.7 Conexión de dispositivos, 2 h.

AC1: Alfabetización en información y datos (Área 1 DigComp), 8 h

Contenidos 1.4 a 1.6:

- 1.4 Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h.
- 1.5 Curación de contenidos, 2 h.
- 1.6 Almacenamiento y recuperación de contenido digital, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online (Área 2 DigComp), 10 h

Contenidos 2.2 a 2.4:

- 2.2 Comunicación por tecnología digital, 4 h.
- 2.3 El correo electrónico, 2 h.
- 2.4 Videoconferencias básicas, 4 h.

AC3: Creación de contenidos digitales (Área 3 DigComp), 14 h

Contenidos 3.2 y 3.3:

- 3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h.
- 3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h.

AC4: Seguridad en la red (Área 3 DigComp), 2 h

Contenidos 4.3:

- 4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h.

AC5: Resolución de problemas (Área 5 DigComp), 0 h

-

Módulo 3 (AC1, AC2, AC3, AC4, AC5), 40 h

Extensión y profundización de módulos anteriores.

La competencia digital como destreza: conocimientos + habilidades + actitudes digitales.

Uso de conocimientos, habilidades y actitudes digitales en la resolución de problemas en los dispositivos, y uso de conocimientos, habilidades y actitudes digitales en la resolución de problemas en comunicaciones online.

AC0: Hardware, Software, sistema operativo y redes, 0 h.

AC1: Alfabetización en información y datos (Área 1 DigComp), 4 h.

Contenidos 1.7:

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online (Área 2 DigComp), 10 h.

Contenidos 2.5 a 2.7:

2.5 Compartir información. Herramientas colaborativas, 4 h.

2.6 Normas de conducta y peligros, 4 h.

2.7 Gestión de la identidad digital. La imagen personal en internet, 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales (Área 3 DigComp), 12 h.

Contenidos 3.4 a 3.6:

3.4 Creación de contenidos digitales básicos, 6 h.

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.

3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

AC4: Seguridad en la red (Área 4 DigComp), 8 h.

Contenidos 4.4 a 4.7:

4.4 Malware, 2 h.

4.5 Protección de los dispositivos, 4 h.

4.6 Protección del dispositivo móvil, 1 h.

4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas (Área 5 DigComp), 6 h.

Contenidos 5.1 y 5.2:

5.1 Mantenimiento del sistema operativo, 4 h.

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Módulos Competencia Clave Digital N2

MÓDULO 1 (AC0, AC1, AC2, AC3, AC4), 40 h

- Uso básico del sistema operativo.
- Navegadores, buscadores y protocolos de internet.
- Comunicación online: email, RRSS, WhatsApp, etc.
- Contraseñas seguras.

MÓDULO 2 (AC0, AC1, AC2, AC3, AC4), 40h

Extensión y profundización módulo 1.

- Configuración del sistema operativo.
- Búsqueda avanzada, fuentes de información, fake news.
- Almacenamiento en la nube.
- Colaboración online: blogs, foros, wikis, etc.
- Identidad digital, huella digital, reputación digital.

MÓDULO 3 (AC1, AC2, AC3, AC4, AC5), 40 h

Extensión y profundización de módulos anteriores.

La competencia digital como destreza: conocimientos + habilidades + actitudes digitales.

- Desarrollo de contenidos digitales básicos.
- Desarrollo de contenidos digitales avanzados.
- Licencias online: Copyright, Copyleft, Creative Commons
- Comportamiento en la red: netiqueta.
- Ciberacoso: cyberbullying, sexting, grooming, etc.
- Ciberestafas: phishing, suplantación identidad.
- Malware: virus, gusanos, troyanos, adware, spyware, etc.
- Protección de los dispositivos. Antivirus.
- Uso de conocimientos, habilidades y actitudes digitales en la resolución de problemas en los dispositivos.
- Uso de conocimientos, habilidades y actitudes digitales en la resolución de problemas en comunicaciones online.

Módulo 1 Competencia Clave Digital N2 (M1)

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

